

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

TASHKILOTDA ICHKI FOYDALANISH UCHUN YAGONA BILIM BAZASINI ISHLAB CHIQISH

Xalilov Asadbek Nasibillo o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 4-kurs talabasi

Zulfixarov Ilxom Maxmudovich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tashkilotda ichki foydalanish uchun yagona bilim bazasini ishlab chiqishning maqsadi, axborot tizimining asosini ma'lumotlar bazasi tashkil etishi, ma'lumotlar yangilanishining osonligi, ma'lumotlarning mustaqil bo'lishi, ko'p foydalanuvchilar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi, ma'lumotlar xavfsizligi -ma'lumotlar sirini qasddan yoki bilmasdan turib buzishdan, yo'q qilishdan himoya qilish, ma'lumotlar bazalarini qurish va ishlashini standartlashtirish orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: malumotlar bazasi, axborot, avtomatlashtirish, tizim, model, M.B

DEVELOPMENT OF A UNIFIED KNOWLEDGE BASE FOR INTERNAL USE IN THE ORGANIZATION

Khalilov Asadbek Nasibillo ogli

Andijan Machine Building Institute, "Information Systems and Technologies" department, 4th year student

Zulfikaharov Ilkhom Makhmudovich

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Abstract: In this article, the purpose of developing a single knowledge base for internal use in the organization, the basis of the information system is the database, the ease of updating the data, the independence of the data, the exchange of information between many users. , information security - protection of information confidentiality from intentional or unintentional violation, destruction, construction and operation of databases is covered by standardization.

Key words: database, information, automation, system, model, M.B.

Kirish. Hozirgi kunda Bilim bazalari, bugungi kunda bizning hayotimizning har xil sohalari keng qo'llaniladigan elektronik axborot tizimlari hisoblanadi. Bilim bazalari, ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va ulardan foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan birga, tadqiqotchilar va so'rovnomalar yozuvchilari uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish usullarini taqdim etadi. Bugungi kunda, dunyoda bir nechta bilim bazalari mavjud bo'lib, ular nomzodlar, tadqiqotchilar, universitetlar, maktablar va boshqa tashkilotlar tomonidan foydalaniladi. Ularning bir qismi maxsus tashkilotlar tomonidan yaratilgan, boshqalari esa xalqaro vaqtinchalik ma'lumotlar bazalari sifatida faoliyat yuritishadi. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan barcha korxonalaridagi kadrlar bilan ishlash bo'limlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari asosida ishlab chiqilgan yo'riqnomalar asosida ish yuritish tashkil etilgan.

Bilim bazalari, tadqiqotchilar tomonidan yangi ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish uchun muhim bo'ladi. Bu ma'lumotlar, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va dunyoda yangi innovatsiyalarni yaratish uchun kerakli bo'lgan. Murojaatlar, ilmiy jurnal maqolalari, elektron kitoblar, nashrlar, patentlar va boshqa axborotlar bilim bazalarida tuzilgan va bular bilan birga, bu ma'lumotlar yozuvchilar tomonidan yozilgan maqolalar, konferentsiyalar va boshqa ilmiy majlislar bilan birga ma'lumotlar bazalarida saqlanadi. Bilim bazalari, yangi tadqiqotlarni topish uchun qulay va tezroq yo'llar taqdim etadi. Bu ma'lumotlar bazalari elektron kitoblar, jurnal maqolalari va nashrlarning yanada keng tarqalgan elektron shakllari bilan birga, audio va video darsliklar, ma'lumotlar, infografikalar va boshqa ko'rsatmalar bilan ta'minlaydi. Bilim bazalari, o'qish, o'rganish va tadqiqotlarni rivojlantirish uchun ham muhimdir. Bu ma'lumotlar bazalari, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun kerakli ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish imkonini taqdim etadi. Universitetlar, maktablar va boshqa o'quv markazlari, o'quv materiallarini, elektron kitoblar, darsliklar va boshqa resurslarni topish va ulardan foydalanish uchun bilim bazalaridan foydalanishadi.[1]

Adabiyotlar taxlili va metodologiya. Dasturlash yoki programming O'zbekistonda ham keng tarqalgan sohalardan biridir. O'zbekistonda IT sohasini rivojlantirishga qiziqish mavjud va bu sohaga qiziqishni oshirish maqsadida, bir qancha IT universitetlari va maktablar ochilgan. O'zbekistanning barcha katta shaharlarida va ko'plab tumanlarda, dasturlash markazlari ochilgan. Bu markazlar o'quvchilarga va IT sohasida ishlayotgan mutaxassislariga dasturlash, web-dizayn, grafik dizayn va boshqa sohalarda malakasini oshirishga imkoniyat yaratadi. Dasturchilar uchun O'zbekistonda ko'p dasturiy tillar o'rganish

imkoniyatlari mavjud. Bunday tillar orasida Java, C++, Python, C# kabi keng tarqalgan tillar ham mavjud. Bunda, O‘zbekiston IT sohasida taraqqiyot ko‘rsatmoqda va dasturlash sohasida yetakchi mamlakatlarda joylashmoqda.

Ma’lumotlarni boshqarish tizimi, quyidagi xossalarga ega:

1. fayllar to‘plami mantiqiy kelishuvni quvvatlaydi;
2. ma’lumotlar ustida ish yuritish tili bilan ta’minlaydi;
3. har xil to‘xtalishlardan keyin ma’lumotlarni qayta tiklaydi;
4. MBBT bir necha foydalanuvchilarning parallel ishlashini ta’minlaydi.

Bir qancha tashqi o‘quv yurtlari ham O‘zbekistonda faoliyat ko‘rsatadi. Ularda dasturlash, kompyuter injiniringi, va boshqa IT sohasiga oid yo‘nalishlar bo‘yicha ta’lim olib borish mumkin. Shuningdek, O‘zbekistonda ko‘plab IT kompaniyalari faoliyat ko‘rsatmoqda va dasturchilarga ish imkoniyatlari yaratmoqda. Bunda, dasturchilar o‘zlarining mutaxassisliklariga qarab, o‘zlariga mos ravishda ish topishlari mumkin. Dasturlashning O‘zbekistonda katta imkoniyatlari bor. O‘zbekistonda dasturlash sohasida ish o‘rniga ega bo‘lish uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud: Dasturchilik kurslari: O‘zbekistonda dasturchilik kurslari ko‘plab markazlar yordamida tashkil etilgan. Bu kurslar O‘zbekistonda dasturchilarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishga yordam beradi. O‘zbekistonda ko‘plab freelance platformalari mavjud, masalan, Upwork, Freelancer va boshqalar. Bu platformalar orqali dasturchilar va IT mutaxassislar o‘zlarining malakalarini sotish, xizmatlarini taklif etish va o‘zlariga to‘liq vaqtda to‘lov qilinishini ta’minlashadi. Startaplar: O‘zbekistonda IT sohasida startaplar ham keng tarqalgan. Bu startaplar o‘zlariga dasturchilar va IT mutaxassislarini ishlari uchun chaqirishadi. Startaplar o‘zlariga yuqori darajada innovatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini beradi va ularning ishlash usullari ko‘proq ozodlik va rivojlanish imkoniyatlari taqdim etadi. Barcha bu imkoniyatlar O‘zbekistonda dasturchilar uchun ish imkoniyatlari yaratadi va ularning malakasini oshirishga yordam beradi.

Muhokama va natijalar: Quyidagi usullar dasturchilarning ishlashini yaxshilash uchun tavsiya etiladi: Kodning qulayligini oshirish: Kodning qulayligini oshirish uchun, dasturchilar kodni aniq va tushunarli yozishga intilishadi. Bu kod yozish jarayonida xatoliklar kamayadi va kodning tushunarli bo‘lishini ta’minlaydi. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) - bu dasturiy va apparat vositalarining murakkab majmuasi bo‘lib, ular yordamida foydalanuvchi ma’lumotlar bazasini yaratish va shu bazadagi ma’lumotlar ustida ish yuritish mumkin. MBBT-MBni yaratish, uni dolzarb xolatda ushlab turish,

kerakli axborotni topishni tashkil etish va boshka xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'ladigan dasturiy va til vositalari majmuasidir.

Kod yozishni tashkil qilish: Kod yozishni tashkil qilish, dasturchilar yozgan kodni tushunarli qilish, qulaylik va o'qishni oshirish uchun uning tashkili va formatlashini o'rganishga yordam beradi. Ixtiyoriy turdagi MBni loyihalashtirishning birinchi bosqichdagi predmet sohasini tahlil qilish bo'lib, u axborot tuzilmasini (kontseptual sxemalar) tuzish bilan yakunlanadi. Bu bosqichda foydalanuvchining so'rovlari tahlil qilinadi, axborot ob'ektlari va uning xarakteristikalarini tanlanadi, hamda o'tkazilgan tahlil asosida predmet sohasi tuzilmalashtiriladi. P.[2]

Testing: Dasturchilar kodni yozishdan keyin uni test qilishni o'rganish kerak. Testing, kodning ishlashini va xatoliklarni aniqlashga yordam beradi. **Kodni qayta ishlash:** Dasturchilar kodni yozishdan keyin kodni qayta ishlashni o'rganish kerak. Bu, kodni yozishda qilinadigan xatoliklarni aniqlash va nazorat qilishga yordam beradi. **Kodni dokumentatsiyalash:** Dasturchilar kodni dokumentatsiyalashni o'rganish kerak. Kodni dokumentatsiyalash, kodni tushunish va qayta ishlashni osonlashtiradi.

Kodni tashkil etish: Kodni tashkil etish, kodni aniq va tushunarli tashkil qilish uchun yordam beradi. Kodni tashkil etish, kodni tushunishni osonlashtirishi va kodni qayta ishlashni osonlashtiradi. **Kodni rejalashtirish:** Kodni rejalashtirish, kodni qulay va tushunarli ishlash uchun tuzilishini o'rganishga yordam beradi. Kodni rejalashtirish, kodning tushunarli bo'lishini ta'minlaydi va kodni o'qish va tahrir qilishni osonlashtiradi.

Kodni tahlil qilish: Kodni tahlil qilish, kodni tushunish va xatoliklarni aniqlash uchun yordam beradi. Bu usul kodni tahlil qilish va xatoliklarni aniqlashda yordam beradi. **Kodni sharhlash:** Kodni sharhlash, dasturchining kodni boshqa dasturchilarga tushunishiga yordam beradi. Bu usul kodni tushunishni osonlashtiradi va dasturchilarning kodni qulay va to'g'ri ishlatishiga yordam beradi. Barcha bu usullar dasturchilar uchun ishni osonlashtiradi va kodni qulay va to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Bu usullarni o'rganish va amalga oshirish, dasturchilarning kodni yozish va tushunish jarayonida oson va samarali bo'lishiga yordam beradi.[3]

Xulosa. Shunday qilib xulosa qilib shuni aytishim mumkinki Yagona ma'lumot bazasi, tashkilotning barcha ma'lumotlarini o'z ichiga oladi va ularga qulay va tez foydalanish imkoniyatini beradi. Avtomatik ma'lumot yig'ish, ma'lumotlarni yig'ish jarayonini avtomatik ravishda bajaradi va ma'lumotlarni o'rganishni osonlashtiradi. Algoritmik mashqlash, ma'lumotlarni tahlil qilish

uchun yorliqlar va ko‘plab qo‘shimchalarni o‘z ichiga oladi, bu esa ma’lumotlar o‘rganish va ulardan foydalanishni yanada osonlashtiradi. Shuningdek, tashkilotda ichki foydalanish uchun yagona bilim bazasini ishlab chiqish jarayonida, tashkilotning maqsadlariga muvofiq ma’lumotlarni to‘plam va tahlil qilish uchun ma’lumotlar bazasining yaratilishi, ma’lumot yig‘ish, tahlil qilish, ma’lumotlar o‘zgartirish va qayta ishlashni osonlashtirish, ma’lumotlarni xavfsiz saqlash, real vaqtida ma’lumotlar va ma’lumotlarni o‘rganish va ulardan foydalanishni osonlashtiruvchi interfeyslar kabi jarayonlarda ishlashga tayyorlik ko‘rsatish lozim. Buning uchun tashkilotning ma’lumotlarni qanday shaklda saqlashni, ulardan foydalanishni, ulardan tahlil qilishni va ma’lumotlar bazasini qanday to‘play oladiganini aniqlash kerak. Shuningdek, tashkilotning ma’lumotlarini xavfsiz saqlash uchun xavfsizlik siyosatini belgilash, ma’lumotlarni himoyalash va ulardan foydalanishga ruxsat berish uchun qoidalarni o‘rnatish va ulardan foydalanishga ruxsat berishni boshqarishning o‘zining loyixalarini belgilash ham zarur. Bularni amalga oshirish, tashkilotning ma’lumotlaridan maksimal foyda olishiga yordam beradi vatashkilotning foydalanuvchilari uchun ko‘p imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishning dolzarbligi. Scientific progress, 3(1), 133-142.
2. Tohirovich, Q. N., & O‘G‘Li, Q. N. A. (2021). Bilvosita soliqlarning soliq tizimidagi tutgan o‘rni va ahamiyati. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 719-723.
3. John Sloman, Alison W ride . Economics. Seventh edition. 2009, England.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.